

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**
**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**
TO'PLAMI
1-QISM

26-27-SENTABR
2025-YIL

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

o‘zi bilan natija bermaydi — ular metodik yondashuv asosida qo‘llanilgandagina samara beradi.

Ta’limda innovatsion texnologiyalarni oqilona tanlash, pedagogik mahorat bilan uyg‘unlashtirish va o‘quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirish orqali til o‘rganish jarayoni yanada samarali bo‘ladi. Shuningdek, bu jarayon o‘quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi, mustaqil fikrlashini rivojlantiradi hamda ko‘p tillarda erkin fikr bildirishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Beatty K. Teaching and Researching Computer-Assisted Language Learning (CALL). 2010.
2. Godwin-Jones R. Emerging Technologies in Language Learning. Language Learning & Technology. 2018.
3. Krashen S. D. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Pergamon. 1982.
4. Kukulska-Hulme A. Mobile-assisted language learning (MALL). Oxford University Press. 2020.
5. O‘.J. Yo‘ldoshev. Umumiy Pedagogika. Toshkent, 2017.
6. H.T. Omonov, N.X. Xo‘jayev, S.A. Madyorova, E.U. Eshchonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. “Iqtisodiyot-Moliya”, Toshkent, 2009.
7. Stockwell G. Technology and Motivation in English-Language Learning. Routledge, 2013.
8. Warschauer M. The Role of Technology in Second Language Learning. CALICO Journal, 2000.

OILAVIY ROLLARNING FARZANDLAR TARBIYASIGA TA’SIRI

Yuldasheva Sojida Zoyirovna

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali
sojidayuldasheva8384@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada oilaviy rollarning farzandlar tarbiyasiga ta’siri tahlil qilinadi. Oilada ota-ona, aka-uka, opa-singil va boshqa a’zolar o‘rtasida shakllanadigan ijtimoiy-psixologik rollar bolaning shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiylashuv jarayonida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Maqolada oilaviy rollarning noto‘g‘ri taqsimlanishi oqibatlarini hamda to‘g‘ri yo‘naltirilgan rollarning bola tarbiyasidagi ijobiy natijalari ilmiy-nazariy asosda yoritiladi. Shuningdek, oilada psixologik iqlimni shakllantirish, farzandlarda mas’uliyat, mustaqillik va hamkorlik sifatlarini rivojlantirishda rollarning ahamiyati tahlil qilinadi.

Tayanch tushunchalar: Oila, oilaviy rollar, tarbiya, ota roli, ona roli, farzand roli, rollararo muvozanat, psixologik iqlim, ijtimoiylashuv, mas’uliyat, hamkorlik, oilaviy qadriyatlar.

Oila inson hayotining birlamchi va eng muhim ijtimoiy muhitidir. Bola dastlabki qadriyatlarni, xulq-atvor me'yorlarini, ijtimoiy munosabatlarni oilada o'rganadi. Shaxsning ijtimoiylashuvi, ma'naviy va psixologik rivojlanishi ko'p jihatdan oilaviy muhit va undagi rollarga bog'liqdir. Oilada har bir a'zo o'ziga xos rol ni bajaradi va bu rollar farzandlar tarbiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Oila doirasidagi ijtimoiy rollar shaxsning ruhiy, psixologik rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Har bir a'zo o'ziga xos rolga ega bo'lib, bu rollar oiladagi vaziyatga qarab shakllanadi va o'zaro munosabatlarni aniqlaydi. Oilada ota, ona, farzandlar va boshqa a'zolar o'rtasidagi rollarning taqsimlanishi psixologik omillar bilan bog'liq bo'lib, oiladagi har bir a'zo bu rolda o'ziga xos tarzda rivojlanadi. Oilaviy rollar oilaning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy holatiga ko'ra o'zgarishi mumkin, lekin psixoanaliz nuqtai nazaridan har bir a'zo o'ziga yuklatilgan rol orqali o'z psixologik rivojlanish yo'lini belgilaydi. Shuningdek, bu rollar shaxslararo munosabatlar va individning o'zini anglashida muhim ahamiyat kasb etadi. [1]

Oilaviy rollar – bu oila a'zolarining o'zaro munosabatlari, vazifalari, mas'uliyat va majburiyatlari tizimidir. Har bir rol ma'lum ijtimoiy kutishlarga asoslanadi. Odatda:

Ota – oilaning tayanchi, himoyachisi, moddiy ta'minotchisi sifatida qaraladi;

Ona – mehribonlik, g'amxo'rlik va psixologik qo'llab-quvvatlash manbai;

Farzandlar – tarbiya jarayonining faol ishtirokchilari, kelajakda jamiyat a'zolari sifatida shakllanadigan shaxslar.

Oilada ota va ona asosiy ijtimoiy rollarni bajaradi. Oilada farzandlar o'rtasidagi rollar ham muhim psixologik xususiyatlarga ega. To'ng'ich, o'rtancha va kenja farzandlarning oiladagi o'rni ularning psixologik rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Psixoanalizga ko'ra, farzandlarning tug'ilish tartibi ularning oiladagi ijtimoiy rollarini va psixologik rivojlanishini belgilaydi.

To'ng'ich farzand ko'pincha oilada katta mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. U yosh aka-uka yoki opa-singillariga o'rnak bo'lib, ota-onaning umidlarini amalga oshirishga harakat qiladi. Bu holat unga liderlik xususiyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, lekin shu bilan birga ortiqcha bosim va stressni ham keltirib chiqarishi mumkin. To'ng'ich farzand ko'pincha oilaning diqqat markazida bo'lib, oilaning qadriyatlarini saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, to'ng'ich farzandning ota-onasi bilan bo'lgan munosabatlari keyingi aka-uka yoki opa-singillarga nisbatan qat'iyroq bo'lishi mumkin, bu esa uning shaxsiy xulq-atvorini shakllantiradi.

O'rtancha farzand esa ko'pincha to'ng'ich farzandning soyasida qoladi. Bu farzandning oiladagi o'rni kamroq e'tibor bilan belgilanadi, bu esa uning o'zini anglashiga ta'sir qiladi. O'rtancha farzand ko'pincha o'ziga nisbatan ko'proq mustaqillik va erkinlikka ega bo'ladi, lekin o'z mavqeini topish uchun ko'proq harakat qilishi kerak bo'ladi. Adlarning tug'ilish tartibi nazariyasiga ko'ra, o'rtancha farzand o'zining oiladagi mavqeini mustahkamlash uchun o'zini ko'proq ko'rsatishga intiladi va bu holat uning shaxsiyatini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Kenja farzand esa ko'pincha oilaning eng ko'p e'tiboriga sazovor bo'lgan a'zo hisoblanadi. Unga ko'pincha ota-ona va aka-ukalar tomonidan g'amxo'rlik qilinadi va ko'proq mehr-muhabbat ko'rsatiladi. Bu holat kenja farzandni o'ziga nisbatan ishonchli, lekin ba'zan ortiqcha talabchan qilib qo'yishi mumkin. Psixoanaliz nazariyasiga ko'ra, kenja farzandning oiladagi roli uning o'ziga xos xulq-atvorini va

boshqalar bilan bo'lgan munosabatini shakllantiradi. Bu farzand oilada eng ko'p himoyalangan va erkalangan bo'lishi mumkin, bu esa uning kelajakdagi shaxsiy munosabatlariga ham ta'sir qilishi ehtimoli bor.[2]

Farzandlar o'rtasidagi munosabatlar ham ularning psixologik rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Aka-uka yoki opa-singillar o'rtasidagi raqobat va qizg'anish hissi oiladagi har bir farzandning ruhiy rivojlanishiga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Psixoanalitik yondashuv aka-uka yoki opa-singillar o'rtasidagi munosabatlarni edip va elektra komplekslari orqali ham tushuntiradi. Bu komplekslarga ko'ra, farzandlar ota-onaning e'tiborini qozonish uchun raqobatga kirishadi, bu esa aka-uka yoki opa-singillar o'rtasidagi ziddiyatlarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, bu jarayon bolalarning o'zaro munosabatlarida ham aks etishi mumkin, ya'ni har bir farzand o'z o'rnini saqlashga intiladi.

Oiladagi rollarning to'g'ri taqsimlanishi shaxsning ruhiy sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Agar oilada rollar noto'g'ri taqsimlansa yoki haddan tashqari qattiq intizom mavjud bo'lsa, bu holat farzandlarning psixologik rivojlanishiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Psixologlarning fikriga ko'ra, oiladagi haddan tashqari talablarga ega bo'lgan to'ng'ich farzandlar stress va tashvish holatiga ko'proq duch kelishi mumkin. Kenja farzand esa ortiqcha himoya va e'tibor tufayli mustaqillikdan mahrum bo'lishi mumkin. Oiladagi rollarning psixologik taqsimoti shaxsning ruhiy rivojlanishi va shaxsiyatini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. To'ng'ich farzandning liderlik roli, o'rtancha farzandning mustaqilligi va kenja farzandning himoyalanganligi oiladagi har bir a'zoning o'ziga xos xulq-atvorini belgilaydi. Bu rollar oiladagi sharoit va ota-onaning munosabatlariga qarab o'zgaradi. [3]

Agar oilada rollar oqilona taqsimlansa, bu farzandlar tarbiyasida mas'uliyat hissi, mustaqillik, hamkorlik va muloqot ko'nikmalari mustahkamlanadi, bola o'zini xavfsiz va qadrlangan his qiladi.

Agar oilada rollar noto'g'ri taqsimlansa yoki umuman bajarilmasa, bu farzandning psixologik rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bolada ishonchsizlik shakllanadi, agressivlik va konfliktlarga moyillik kuchayadi, bola o'zini qadrsiz his qiladi, shaxsiy rivojlanishi izdan chiqadi.

To'g'ri tashkil etilgan rollar oilada sog'lom muhit yaratadi, bolalarda mas'uliyat, mustaqillik, hamkorlik va insoniy qadriyatlarni shakllantiradi. Shu bois ota-ona o'z rollarini anglab, ularni ongli ravishda to'g'ri taqsimlashi farzandlarning barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Farzand tarbiyasida faqat rollar emas, balki oiladagi psixologik iqlim ham katta ahamiyat kasb etadi. Mehr-muhabbat, o'zaro hurmat va muloqot ustuvor bo'lgan oilalarda bolalar ijobiy his-tuyg'ular, sog'lom ruhiyat va barqaror ijtimoiy ko'nikmalarga ega bo'lib voyaga yetadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vasila Karimova Oila psixologiyasi Toshkent 2007
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta Maxsus Ta'lim vazirligi G'.B.Shoumarov,I.O.Haydarov,N.A.Sog'inov "Oila psixologiyasi" "Sharq nashriyoti" Toshkent – 2015
3. Z.T.Nishanova,G.K.Alimova "Psixologik xizmat.Psixokorreksiya"

4. D.Abdullayeva,R.Yarqulov,N.Atabayeva “Oila psixologiyasi” “Tafakkur Bo‘stoni” Toshkent – 2015

5. Oila psixologiyasi: Akad. litsey va kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari uchun o‘quv qo‘l. / G.B. Shoumarov, I.O. Haydarov, N.A. Sog‘inov va boshq.; G‘.B. Shoumarovning tahriri ostidaT.: «Sharq», 2010. –

6. Социология семьи: Учебник / Под ред. проф. А.И. Антонова.- М.: ИНФРА-М, 2005 – С. 220.

MUHANDISLIK KASBIY FAOLIYATIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH

p.f.f.d., dots. Mingboyev Ulugbek Xujayevich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Raxmatov Alisher Shirinboyevich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali mustaqil izlanuvchisi

m_ulugbek1977@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada muhandislarning kasbiy faoliyatida kasbiy kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirishning o‘ziga xos jarayonlari to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: harakat, muhandislik faoliyati, loyiha-konstruktorlik, ishlab chiqarish-texnologik, tashkiliy-boshqaruv, predmetlilik.

Muhandislarning kasbiy-kommunikativ kompetentligini rivojlantirish uchun muhandislik faoliyatini tahlil qilishni talab qiladi, bu faoliyat o‘zining murakkabligi, qo‘yilgan vazifalarning xilma-xilligi va xizmat vazifalarini bajarishdagi yuqori mas’uliyati bilan ajralib turadi.

Har qanday faoliyat, jumladan muhandislik faoliyati ham o‘z mazmuni, shakli va amalga oshirish usullari yuzasidan turli tuman va murakkabdir.

Psixologiyada faoliyat keng ma’noda insonning dunyo bilan faol o‘zaro ta’siri shakli sifatida idrok etiladi, bu ehtiyojlar tomonidan rag‘batlantiriladi va uning obyektlariga maqsadli ta’sir ko‘rsatishda namoyon bo‘ladi. Psixologik ma’noda faoliyat – insonga tayin qilinmagan, balki uning harakatlarini aniq, ko‘zda tutilgan natijaga erishishga yo‘naltiruvchi ongli ravishda qo‘yilgan maqsad bilan tartibga solingan tashqi-ichki faollikdir.

S.L. Rubinshteyn qayd etganidek, “inson faoliyatining o‘ziga xos xususiyati uning ongli va maqsadli ekanligidadir. Unda va u orqali inson o‘z maqsadlarini amalga oshiradi, o‘z niyatlari va g‘oyalarini o‘zi o‘zgartirayotgan voqelikda ob’ektivlashtiradi” [6].

Muhandislik faoliyati ehtiyojlar tomonidan rag‘batlantiriladi, ongli maqsadlarga erishishga va kasbiy vazifalarni amalga oshirishga yo‘naltirilgan.

Faoliyat harakatlardan tashkil topadi, harakatlar zanjiri – bu maqsadni anglab yetish yo‘lidagi “qadamlar” sifatida xizmat qiluvchi ixtiyoriy faollikning o‘ziga xos birliklaridir.